

Symposium "Aspekte und Methoden der Musikgeschichtsschreibung"

im Rahmen der Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in
Freiburg i.Br.

Themen und Themenskizzen

ZOFIA LISSA: Zur Frage einer Weltgeschichte der Musik

CARL DAHLHAUS: Historisches Bewußtsein und Ethnologie

Hinter den methodischen Veränderungen, die den Abstand zwischen Musikhistorie und Musikethnologie zu verringern beginnen und den Entwurf einer Weltgeschichte der Musik näher rücken, stehen geschichtstheoretische Prämissen, die zu beschreiben sind unter den Aspekten 'Subjekt der Geschichte' Erzählkontinuität und strukturgeschichtliche Beschreibung - Traditionskritik und Aneignung.

KURT VON FISCHER: Über die Anwendung musikethnologischer Begriffe auf die Musikgeschichtsschreibung

Insbesondere soll gefragt werden, ob und wie weit die von Alan P. Merriam in seiner Anthropology of Music (Northwestern University Press 1964) verwendeten Begriffe 'Use' und 'Function' (mit ihren Unterbegriffen) für die Musikgeschichtsschreibung brauchbar sind.

JIRI VYSLOUZIL: Zur Methode der älteren Musikgeschichtsschreibung im mitteleuropäischen Raum

1) Die Nationalmusikkulturen in Mitteleuropa entstanden im Laufe des 19. Jahrhunderts unter einem spezifischen soziologischen und ideologischen Druck, so daß es sogar möglich war, auf diese Weise eine nationale Musik noch nach 1918 zu bilden, wie das der Fall in der republikanischen Kultur Österreichs gewesen ist. 2) Die im Prozeß der Herauskristallisierung der Nationalkulturen relevant gewordenen Impulse projizierten sich auch in das fachliche Schrifttum und führten zu Desinterpretationen, die uns noch heute dazu zwingen, das Geschichtliche einzuengen. 3) Für die heutige Musikforschung ist die Aufgabe unerläßlich, ein neues Modellbild des Musikgeschichtlichen für das Studium der genannten Epoche zu konstruieren.

WALTER WIORA: Der Anteil der Musik an Zeitstilen der Kultur

Hierzu der gleichbetitelt Aufsatz von Walter Wiora in:
Studi musicali II, 1973, Nr. 2 (S. 193-215).

LUDWIG FINSCHER: Zur Frage der soziologischen Dechiffrierung musikalischer Sachverhalte

MICHAEL ZIMMERMANN: Über die Polyphonie der Musikgeschichte

Gewisse Schwierigkeiten der Darstellung der Musikgeschichte (z.B. die der begrifflichen und zeitlichen Abgrenzung von Epochen) lassen sich vermutlich auf eine - wohl natürliche - Einspurigkeit des Denkens zurückführen: daß nämlich Musikgeschichte als eine lineare (wenn auch nicht geradlinige) Abfolge von Charakteren verstanden wird. Demgegenüber wäre die gleichzeitige Vielfalt von konkurrierenden Moden und Idealen hervorzuheben, in der ein Komponist kritisch seinen Standpunkt findet: diejenige Strömung, die uns heute als repräsentativ für die Epoche gilt, braucht damals nicht dafür gehalten worden zu sein; auch war sie zeitlich wohl nicht auf jene Epoche beschränkt, sondern existierte untergründig vor- und nachher.

- In der Literaturwissenschaft wurde dieser Ansatz von den russischen Formalisten (besonders von V. Sklovskij) vertreten. -

HELLMUT KÜHN: Die Gegenwärtigkeit der vergangenen Musik und Antizipation als historische Kategorie

- 1) Untersucht werden soll, inwieweit und wodurch vergangene Musik als gegenwärtige verstanden werden kann. Dabei wird sich herausstellen, daß Musikgeschichtsschreibung ohne die modifizierte Fassung des Begriffs einer "natürlichen Musik" nicht getrieben werden kann.
- 2) Untersucht soll ferner werden, inwieweit künstlerische Prinzipien des 19. Jahrhundert erst durch Erfahrungen des 20. Jahrhunderts verständlich werden, Antizipation als eine notwendige Methode ist um verstehen zu können. Beispiel sollen einzelne Szenen in Wagners Opern sein und deren "Erfüllung" im Naturfilm der letzten dreißig Jahre.

STEPHAN KUNZE: Musikgeschichte, Musiktheorie, Theorie der Musikgeschichte

In neuer Form und im Zeichen neomarxistischer Ansätze ist in jüngster Zeit der Gegensatz zwischen Rankes streng historistischem Grundsatz, zu beschreiben "wie es gewesen ist" und Hegels Konzept einer umfassenden Theorie der Geschichte wieder akut geworden. Soll der Begriff der Theorie mehr bedeuten, als reflektierende Schau, wäre seine Tragfähigkeit als Grundkategorie historischer Betrachtungsweise zu prüfen.